

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA XUFYONA IQTISODIYOTNI KAMAYTIRISHGA QARSHI CHORALAR VA ULARNING NATIJALARI

Shodlikov Dilshod

UzMUJF talabasi

Gmail: dilshodbekshodlikov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasida xufyona iqtisodiyotning kamaytirish uchun amalga oshirilgan asosiy choralar va ularning natijalari ko'rib chiqilgan. Xufyona iqtisodiyotning ortishi mamlakatning soliq bazasini kamaytirish, mehnat qonunlarini buzish va iqtisodiy o'sishni cheklashga olib keladi. Maqolada soliq tizimining isloh qilinishi, raqamlashtirish, mehnat qonunlarini kuchaytirish, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va korrupsiyaga qarshi kurashish kabi asosiy chora-tadbirlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: soliq tizimi, raqamlashtirish, mehnat qonunlarini kuchaytirish, kichik biznesni va korrupsiya.

Xufyona iqtisodiyot yoki neformal iqtisodiyot mamlakatning rasmiy iqtisodiy faoliyatdan chetda qolgan sektori bo'lib, u soliq to'lovlari, mehnat qonunlari va boshqa rasmiy tartiblardan chetda faoliyat yuritadi. O'zbekiston Respublikasi uchun xufyona iqtisodiyotning kengayishi soliq bazasining qisqarishiga, iqtisodiy inqirozlarga, ijtimoiy tengsizlikning kuchayishiga va davlatning moliyaviy barqarorligiga xavf soladi. Shu sababli, hukumat xufyona iqtisodiyotni kamaytirish uchun turli chora-tadbirlarni amalga oshirishga kirishgan. Ushbu maqolada xufyona iqtisodiyotni kamaytirish uchun ko'rilgan asosiy choralar, ularning samaralari va yuzaga kelgan natijalar haqida so'z yuritiladi. O'zbekistonda xufyona iqtisodiyotning kamaytirilishi uchun olib borilayotgan choralar tadbirlariga quyidagilarni keltirishimiz mumkin.

1. Soliq tizimini isloh qilish. O'zbekiston hukumati xufyona iqtisodiyotni kamaytirish uchun soliq tizimini isloh qilishga katta e'tibor qaratmoqda. Soliq to'lovlarining soddalashtirilishi, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, soliq yuki va byurokratik to'siqlarni kamaytirish orqali rasmiy sektorga o'tishni rag'batlantirish maqsad qilingan. Masalan, 2020 yildan boshlab kichik bizneslar uchun soliq stavkalari kamaytirilgan, soliqlarni to'lash va hisobot berish jarayonlari soddalashtirilgan. Bu tadbirlar ko'plab korxonalarni rasmiy sektorga o'tishga undadi.

2. Raqamlashtirish va elektron jizimlarni joriy etish. Raqamli texnologiyalar xufyona iqtisodiyotning kamayishida muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonda soliq, moliya va boshqa xizmatlarni elektron tizimlar orqali amalga oshirish jarayoni kengaytirilgan. Soliq to'lovlarini onlayn rejimda amalga oshirish imkoniyati va raqamli biznes ro'yxatdan o'tish tizimi joriy etildi. Bu choralar

ko'plab tadbirkorlarni rasmiylashtirishga undadi va xufyona iqtisodiyotni kamaytirishga yordam berdi.

3. Mehnat qonunlarini kuchaytirish. Mehnat qonunlarini kuchaytirish va rasmiy ish sharoitlarini ta'minlash orqali xufyona iqtisodiyotning kamayishiga erishildi. Ishchilarga ijtimoiy kafolatlar taqdim etilishi, rasmiy mehnat shartnomalarining tuzilishi va mehnat shartnomalari bo'yicha nazorat kuchaytirilgan. Bu chora, xususan, noformal mehnat bozoriga qarshi kurashish maqsadida muhim ahamiyatga ega.

4. Kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash. Kichik va o'rta biznes xufyona iqtisodiyotning asosiy tarkibiy qismidir. O'zbekiston hukumati kichik biznesni rivojlantirishga katta e'tibor qaratmoqda. Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari, subsidiyalar, arzon kreditlar va boshqa rag'batlantirishlar kiritildi. Bu esa rasmiy biznesga o'tish va xufyona iqtisodiyotning kamayishiga olib keldi.

5. Korrupsiyani kamaytirish. Korrupsiya davlatning rasmiy iqtisodiyotga qarshi kurashini zaiflashtiradi va xufyona iqtisodiyotning rivojlanishiga sabab bo'ladi. O'zbekiston hukumati korrupsiyani kamaytirish uchun turli chora-tadbirlarni amalga oshirgan, shu jumladan korrupsiyani aniqlash va unga qarshi kurashish uchun maxsus tizimlar joriy etilgan. Korrupsiya bilan bog'liq faoliyatni kamaytirish orqali rasmiy sektorga o'tish rag'batlantirilmoqda.

Xufyona Iqtisodiyotni Kamaytirishning Natijalari

1. Soliq to'lovlarning oshishi. Soliq tizimining soddalashtirilishi va raqamli tizimlar joriy etilishi orqali soliq to'lovlari oshdi. Kichik bizneslarning rasmiylashtirilishi va soliq tizimiga o'tishi natijasida davlat byudjetiga tushadigan daromadlar ko'paydi.

2. Rasmiy mehnat bozorining rivojlanishi. Mehnat qonunlarining kuchaytirilishi va ishchilarga ijtimoiy kafolatlarning taqdim etilishi natijasida rasmiy mehnat bozorining rivojlanishiga erishildi. Xufyona mehnatning qisqarishi va ishchilarning rasmiy shartnomalar asosida ishlashga o'tishi ta'minlandi.

3. Kichik biznesning rivojlanishi. Kichik va o'rta biznesga ko'rsatilgan qo'llab-quvvatlash natijasida ko'plab tadbirkorlar rasmiy sektorga o'tdi. Bu, o'z navbatida, xufyona iqtisodiyotning kamayishiga va iqtisodiy o'sishga hissa qo'shishga olib keldi.

4. Korrupsiyaning kamayishi. Korrupsiyaga qarshi kurashish va uning oldini olishga qaratilgan choralar natijasida davlat organlaridagi korrupsiya holatlari kamaydi. Bu, o'z navbatida, rasmiy iqtisodiyotning o'sishiga yordam berdi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasida xufyona iqtisodiyotni kamaytirish uchun amalga oshirilayotgan islohotlar o'z samaralarini bermoqda. Soliq tizimining soddalashtirilishi, raqamli tizimlarning joriy etilishi, mehnat qonunlarining kuchaytirilishi va kichik biznesni qo'llab-quvvatlash choralari natijasida rasmiy iqtisodiyotning ulushi ortdi. Biroq, bu jarayonni yanada kuchaytirish uchun davlat tomonidan rasmiy sektorda ishlashni rag'batlantirishga doir chora-tadbirlar davom ettirilishi kerak.

Fofadalanilgan adabiyotlar:

1. Хайдаров Б. ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ //Экономика и образование. – 2021. – №. 4. – С. 288-292.
2. Бахром Х. Х. БИЗНЕСНИ РЕЖАЛАШТИРИШ ТАРТИБЛАРИ //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 12. – №. 2. – С. 139-142.
3. Хайдаров В. IMPACT OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION ON THE DIGITAL ECONOMY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 11. – С. 163-174.
4. Хайдаров Вохром Холмуратович, Худайаров Рашид Туйчиёвич. (2022). RAQAMLI IQTISODIYOT BIZNESNI REJALASHTIRISH. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 1(2), 110–113. Retrieved from <http://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/130>
5. Хайдаров Вохром Холмуратович, & Сайтов Сирожиддин Абдувалиевич. (2022). RAQAMLI IQTISODIYOTDA KICHIK BIZNESNING O'RNI. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 1(2), 113–116. Retrieved from <http://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/131>
6. Хайдаров Вохром Холмуратович. (2022). RAQAMLI IQTISODIYOTDA BUXGALTERIYA VA AUDITNI O'RNI. International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research, 1(2), 128–131. Retrieved from <http://journal.jbnuu.uz/index.php/ijcstr/article/view/135>
7. Вохром Хайдаров. (2022). IMPACT OF INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION ON THE DIGITAL ECONOMY. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 1(11), 163–174. Retrieved from <http://ijournal.uz/index.php/jartes/article/view/317>.
8. Холмуратович Х. В. et al. " YASHIL IQTISODIYOT" NI MODERNIZATSIYA QILISH VA ISHLAB CHIQRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING O 'ZARO MUTANOSIBLIGI MASALALARI //PEDAGOG. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 81-85.
9. Холмуратович Х. В. et al. 2022-2026-YILLARDA MO'LJALLANGAN YANGI O'ZBEKISTON TARAQQIYOT STRATEGIYASINING MILLIY IQTISODIYOTNI ISLOH QILISHIDAGI O'RNI //PEDAGOG. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 78-80.
10. Сайтов, С., Хайдаров, Б., & Шодликов, Д. (2022). Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish. Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности, 1(5), 297–300. <https://doi.org/10.47689/STARS.university-5-pp297-300>
11. Хайдаров, Б., & Сайтов, С. (2022). Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 634–635. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5390>